

Estrategia de comunicación para la salud mental: Afrontamiento post-confinamiento en estudiantes de Enfermería y otras disciplinas

Communication estrategico for mental health: Post-confinement coping in Nursing students and other disciplines

Estratégia de comunicação para a saúde mental: enfrentamento pós-confinamento em estudantes de Enfermagem e outras disciplinas.

Cristian David Cifuentes-Tinjaca

Estudiante de Enfermería, facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de los Llanos, grupo de investigación GESI, Villavicencio, Meta. cristian.cifuentes@unillanos.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5648-2748>

Jeniffer Alexandra López-Vásquez

Estudiante de Enfermería, facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de los Llanos, Semillero de Investigación en Familia, Villavicencio - Colombia. jeniffer.lopez@unillanos.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0364-3143>

Jineth Slendyr Duarte-Canas

Estudiante de Enfermería, facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de los Llanos, Semillero de Investigación en Familia, Villavicencio - Colombia. jineth.duarte@unillanos.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9806-8497>

María Fernanda Henao

Estudiante de Enfermería, facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de los Llanos, Semillero de Investigación en Familia, Villavicencio - Colombia. maria.henao.diaz@unillanos.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7946-8973>

María José Hios-Torres

Estudiante de Enfermería, facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de los Llanos, Semillero de Investigación en Familia, Villavicencio - Colombia. maria.hios@unillanos.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5369-9770>

Jessica Navarro-Fonseca

Estudiante de Enfermería, facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de los Llanos, Semillero de Investigación en Familia, Villavicencio - Colombia. jessica.navarro@unillanos.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5100-988X>

Laura Alejandra Pérez-Jiménez

Estudiante de Enfermería, facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de los Llanos, Semillero de Investigación en Familia, Villavicencio - Colombia. laura.perez.jimenez@unillanos.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3750-9244>

Laura Valentina Rodríguez-Gutiérrez

Estudiante de Enfermería, facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de los Llanos, Semillero de Investigación en Familia, Villavicencio - Colombia. laura.rodriguez.gutierrez@unillanos.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3949-2324>

Artículo de experiencia derivado de la práctica

Recepción: 20/11/2021

Aprobación: 02/03/2022

Como citar este artículo / How to cite this article: Cifuentes-Tinjaca C. D., López-Vásquez J. A., Duarte-Canas J. S., Henao M. F., Hios-Torres M. J., Navarro-Fonseca J., Pérez-Jiménez L. A., & Rodríguez-Gutiérrez L. V. (2021). Estrategia de comunicación para la salud mental: Afrontamiento post-confinamiento en estudiantes de Enfermería y otras disciplinas, 3(1), e-805. <https://doi.org/10.22579/27448592.805>

La Revista Boletín Semilleros de investigación en Familia es una revista de acceso abierto. © 2020. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la Licencia Internacional Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0), que permite el uso, distribución y reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se acredite el autor y la fuente originales.

Consulte <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

OPEN ACCESS

Resumen

Introducción: La crisis humanitarias, son causadas por diferentes factores climáticos, sociales, políticos, culturales y sanitarios, que modifican drásticamente la vida de la población y sus diferentes contextos, generando problemas mentales, neurológicos y relacionados con el uso de sustancias. **Objetivo:** Diseñar y ejecutar una campaña de comunicación para la salud mental para el afrontamiento del impacto generado por el COVID-19 y soporte para futuras situaciones de crisis humanitarias. **Materiales y métodos:** Intervenciones grupales focalizadas y colectivas con base en el contenido temático del Curso Virtual - mhGAP Humanitario - COVID-19 del Campus Virtual de Salud Pública de la Organización Panamericana de la Salud. **Resultados:** Se realizaron 5 intervenciones; 4 intervenciones grupales y 1 Stand para demanda inducida, a 101 estudiantes de enfermería y 190 estudiantes de otras disciplinas en la sede San Antonio de la Universidad de los Llanos. **Conclusiones:** Fue positiva la participación activa de los participantes en las intervenciones realizadas, además la aplicación del pre y post test permitió evidenciar el impacto positivo en lo que se refiere al nivel de conocimientos y percepción sobre las temáticas abordadas en las personas intervenidas.

Palabras clave (fuente: DeCS): salud mental; afrontamiento; estrés psicológico; enfermería; salud pública.

Abstract

Introduction: Humanitarian crises are caused by different climatic, social,

political, cultural and health factors, which drastically modify the life of the population and its different contexts, generating mental, neurological and substance-related problems. **Objective:** Design and execute a communication campaign for mental health to face the impact generated by COVID-19 and support for future humanitarian crisis situations. **Materials and methods:** Focused and collective group interventions based on the thematic content of the Virtual Course - Humanitarian mhGAP - COVID-19 of the Virtual Campus of Public Health of the Pan American Health Organization. **Results:** 5 interventions were performed; 4 group interventions and 1 Stand for induced demand, to 101 nursing students and 190 students from other disciplines at the San Antonio campus of the Universidad de los Llanos. **Conclusions:** The active participation of the participants in the interventions carried out was positive, in addition, the application of the pre and post test allowed to demonstrate the positive impact in terms of the level of knowledge and perception of the topics addressed in the people intervened.

Keywords (source: DeCS): mental health; coping; psychological stress; Nursing; public health.

Resumo

Introdução: As crises humanitárias são causadas por diversos fatores climáticos, sociais, políticos, culturais e de saúde, que modificam drasticamente a vida da população e seus diferentes contextos, gerando problemas mentais, neurológicos e relacionados ao uso de

substâncias. **Objetivo:** Desenhar e executar uma campanha de comunicação em saúde mental para enfrentar o impacto gerado pelo COVID-19 e apoiar futuras situações de crise humanitária. **Materiais e métodos:** Intervenções grupais focadas e coletivas baseadas no conteúdo temático do Curso Virtual - Humanitário mhGAP - COVID-19 do Campus Virtual de Saúde Pública da Organização Pan-Americana da Saúde. **Resultados:** foram realizadas 5 intervenções; 4 intervenções em grupo e 1 Stand para demanda induzida, para 101 estudantes de enfermagem e 190 estudantes de outras disciplinas no campus San Antonio da Universidad de los Llanos. **Conclusões:** A participação ativa dos participantes nas intervenções realizadas foi positiva, além disso, a aplicação do pré e pós teste permitiu demonstrar o impacto positivo ao nível do nível de conhecimento e percepção dos temas abordados nas pessoas intervencionadas.

Palavras-chave (fonte: DeCS): saúde mental; lidar; estresse psicológico; Enfermagem; saúde pública.

Introducción

En la actualidad la humanidad se ha tenido que enfrentar distintos desafíos en materia de crisis humanitarias, estas son causadas por diferentes factores climáticos, sociales, políticos, culturales y sanitarios (epidemias y pandemias, entre otras) que han modificado drásticamente la vida de la población y sus diferentes contextos, generando problemas mentales, neurológicos y relacionados con el uso de

sustancias (1,2). Estos problemas varían su severidad de acuerdo con la cercanía del evento, tiempo de exposición y limitaciones ejercidas (aislamiento, disminución del desempeño en las actividades de la vida diaria y pérdida de personas cercanas), lo que aumenta la vulnerabilidad de los individuos de desarrollar trastornos mentales y llevándolos a tomar comportamientos de riesgo para su salud (3).

El SARS-CoV-2 es una enfermedad causada por un nuevo coronavirus, el cual se cree su transmisión a humanos fue a través de contactos zoonóticos, al considerar dos antecedentes históricos el Síndrome Respiratorio Agudo del Medio Oriente (MERS) y el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), la infección evolucionó desde un brote en Wuhan China, a una pandemia; esto, debido a su velocidad de propagación, ambientes propicios para la misma, y deficientes hábitos de lavado de manos y desinfección de superficies (4), lo que generó un impacto negativo y afecciones en la salud de la población por la prolongación de esta, incluso en la actualidad cuando ya se cuenta con vacunas (5).

El temor es una condición humana natural que se vive cuando se enfrenta algo desconocido o impredecible, y está directamente relacionado con el nivel de conocimientos sobre la situación y estos a su vez, con la calidad de las actitudes y las prácticas ante la misma (6).

Según la UNESCO, la actual crisis humanitaria por el SARS-CoV-2, para los docentes, estudiante y comunidad académica en general, significó una serie

de afecciones personales y laborales, que aun actualmente se presentan, entre estas las transiciones bruscas vividas entre las modalidades presencial, virtual y semipresencial, que significaron cambiar los estilos y hábitos de manera consecutiva, el esfuerzo que requiere dar una clase bajo uso de uso de tapabocas y la carga de cumplir con diferentes cursos bajo distintas modalidades, además de las afecciones en salud mental y el estrés causadas por el distanciamiento social, el cese laboral y complicaciones económicas vividas en pandemia (7).

En el caso particular de estudiantes y recién egresados de Enfermería de Colombia, el temor es una constante, pues sumado a miedo natural que sienten en su proceso de formación y en particular cuando están cerca titularse, se suma el miedo de la posibilidad del desborde del sistema de salud en Colombia y la necesidad de salir a laborar enfrentándose a un posible contagio en el desarrollo de su labor (8). En un estudio conducido con 1621 estudiantes y recién egresados de enfermería de Colombia se identificó la necesidad de establecer estrategias de soporte en salud mental para esta población clave, en el control actual y futuro de situaciones de crisis en salud u humanitarias (9).

Esta propuesta se justifica según:

Necesidad social: contar con Talento Humano en Salud en formación y profesional, y personas de líderes de la comunidad académica y social, preparados para dar respuesta efectiva a la

presente (COVID-19) y futuras crisis en salud u humanitarias que se puedan presentar, de esta manera, poder reforzar las habilidades de los implicados en materia de intervención, asertividad, empatía y resiliencia, logrando intervenir de manera efectiva e incidir positivamente en la disminución de los trastornos de salud mental adquiridos y crisis presentadas en las comunidades.

Relevancia teórica: dar respuesta a las necesidades y recomendaciones dadas por estudios conducidos a nivel nacional en las poblaciones a intervenir y es un aporte sustancial ya que permite evidenciar la aceptabilidad de estas intervenciones en la población, además como quedarán en la red podrán ser precedente para futuras campañas educativas intra y extra institucionales. También se resalta la importancia del uso de metodologías nuevas que permita llegar a las poblaciones con necesidad de intervenciones que promuevan y protejan la salud.

Relevancia disciplinar: en los estudiantes enfermeros en formación autores de la propuesta, es relevante ya que permitirá sensibilizar y reforzar las habilidades de los futuros enfermeros en la generación de planes y campañas de educación para poblaciones específicas, dando respuestas a las necesidades identificadas por la ciencia y con información verídica y calidad. Además, está centrado en un área de interés actual para enfermería como son la necesidad de la disminución de las conductas que permitan la progresión a trastornos de salud mental, desde un desarrollo basado en ciencia y publicaciones oficial, re-

tos de la profesión de enfermería, ofreciendo a su vez un abordaje integral y con proyección social para la promoción de la salud y el fortalecimiento del bienestar personal y colectivo.

El Sistema de Apoyo Educativo de Orem (10), proporciona una base para el logro de los objetivos planteados en las intervenciones, pero se resalta que tener mejores niveles de conocimiento es positivo para el cambio a una conducta más saludable, pero no asegura esta conducta, para lo cual es indispensable la Teoría de Orem (11) donde establece que las personas son capaces de decidir y realizar su propio autocuidado siempre y cuando tenga un apoyo eficaz de enfermería, y que estas intervenciones deben estar guiadas a instruir en la población intervenida a la toma de decisiones asertivas para un cambio en conductas, así contribuir a un autocuidado eficaz.

Con base en lo anterior, los autores se propusieron diseñar y ejecutar una campaña de comunicación para la salud mental para el afrontamiento del impacto generado por el COVID-19 y soporte para futuras situaciones de crisis humanitarias.

Materiales y métodos

Población objeto

La estrategia se centró en intervenir a los estudiantes de pregrado de Enfermería y otras disciplinas de la Universidad de los Llanos.

Base de las intervenciones

Las intervenciones de la estrategia se basan en el contenido temático del Curso Virtual - mhGAP Humanitario - COVID-19 del Campus Virtual de Salud Pública de la Organización Panamericana de la Salud (12) y están centradas en las Prácticas y principios esenciales de atención (PPE).

Descripción de las intervenciones

Se realizaron 5 intervenciones presenciales, las primeras cuatro fueron actividades lúdicas grupales, juegos, acompañadas de material de apoyo (piezas divulgativas creadas por los autores de la estrategia), el encuentro cinco fue la creación de un Stand, en la sede San Antonio de la Universidad de los Llanos para dar demanda inducida en salud mental, distribuidas de la siguiente manera:

Tabla 1. Temas y objetivos de las intervenciones.

#	Temas abordados	Objetivo
1	Comunicación eficaz, Derechos humanos, Respeto y dignidad.	Orientar a los estudiantes sobre la importancia de implementar la comunicación eficaz, protección de los derechos humanos, respeto y dignidad de personas con trastornos de la salud mental, neurológicos y por consumo de sustancias.
2	Estrés agudo (EAG) y Uso nocivo de sustancias (SUS)	Instruir sobre los signos y síntomas del estrés agudo con énfasis en el estrés académico, mediante ejemplos de exposición en la que se encuentran al consumo de sustancias psicoactivas y los efectos en cada individuo.
3	Suicidio (SUI) y Psicosis (PSI)	Enseñar a los estudiantes a identificar los signos o señales de riesgo de personas con ideación suicida y psicosis, que hacer y a quien acudir.

#	Temas abordados	Objetivo
4	Herramientas para el trabajo en equipo y reconocimiento de las cualidades entre pares	Brindar a los estudiantes un espacio en el cual aprendan a reconocer las cualidades de sus pares, como una herramienta fundamental para el trabajo en equipo y el fortalecimiento de los lazos de trabajo.
5	Stand "No hay salud, sin salud mental"	Realizar demanda inducida sobre prevención de trastornos de la salud mental e higiene en salud mental.

Fuente: Elaborado por los autores.

Metodología de las intervenciones

Las sesiones se desarrollarán de acuerdo con la siguiente metodología: Bienvenida, presentación del grupo y estrategia, introducción a la temática, pre test, desarrollo de la intervención, retroalimentación, sesión de preguntas, post test, evaluación de la sesión, agradecimientos y cierre, con un tiempo aproximado de 45 minutos, donde se tomó registro fotográfico como evidencias de la estrategia.

Consideraciones éticas

Toda la información brindada fue el resultado de consultas de material oficial publicado en bases de datos, para la creación de las piezas comunicativas solo se usaron imágenes de uso libre captadas de banco de imágenes en la red, no se usaron fotografías de menores de edad, las evidencias fotográficas se tomaron posterior a la autorización grupal de los participantes, además, se aclaró que la participación en las sesiones era voluntaria y que el proyecto se realizó con fines netamente académicos.

Resultados y Discusión

Durante Febrero y Marzo de 2022 se realizaron 4 intervenciones con estudiantes de enfermería y 1 intervención colectiva a estudiantes de pregrado de

la Universidad de los Llanos, cuya población se encontró distribuidas de la siguiente manera:

Tabla 2. Distribución de la población participantes en las intervenciones

Intervención	Población	Hombres	Mujeres	Total
1	Primer semestre de enfermería	8	12	20
2	Segundo semestre de enfermería	9	16	25
3	Tercer semestre de enfermería	8	8	16
4	Primer semestre de enfermería	18	22	40
5	Estudiantes de pregrado Unillanos	86	104	190
Total de personas intervenidas		129	162	291

Fuente: Elaborado por los autores.

Las intervenciones dirigidas a estudiantes de enfermería contaron con un pre y post test, donde se encontró un aumento significativo en la asertividad al responder las preguntas en las dos mediciones realizadas, como se observa en la tabla 3.

Se observa un aumento significativo en 23 de los 25 ítems evaluados en los test, relacionados a el nivel de conocimientos de los participantes en las formas de afrontamiento y percepción sobre las temáticas impartidas, mostrando el gran impacto positivo que tuvo las intervenciones y la metodología de están en los estudiantes participantes.

Tabla 3. Resultados de pre y post test intervenciones a estudiantes de enfermería.

Ítems evaluados	Pre Test		Post Test		Impacto %
	Correctas	%	Correctas	%	
Intervención 1 - N: 20					
Ítem 1	9	45	16	80	35
Ítem 2	19	95	17	85	-10
Ítem 3	10	50	19	95	45
Ítem 4 9		45	18	90	45
Ítem 5	8	40	20	100	60
Ítem 6	14	70	19	95	25
Ítem 7	12	60	20	100	40
Intervención 2 - N: 25					
Ítem 1	20	80	24	96	16
Ítem 2	15	60	25	100	40
Ítem 3	22	88	25	100	12
Ítem 4	18	72	24	96	24
Ítem 5	22	88	24	96	8
Ítem 6	17	68	20	80	12
Intervención 3 - N: 16					
Ítem 1	14	70	16	80	10
Ítem 2	8	40	11	55	15
Ítem 3	5	25	14	70	45
Ítem 4	16	80	12	60	-20
Ítem 5	17	85	19	95	10
Ítem 6	2	10	13	65	55
Ítem 7	9	45	16	80	35
Intervención 4 - N: 40					
Ítem 1	12	30	36	90	60
Ítem 2	20	50	39	98	48
Ítem 3	30	75	37	93	18
Ítem 4	21	53	32	80	28
Ítem 5	17	43	35	88	45

Fuente: Elaborado por los autores.

La intervención 4 incluye una actividad en la que los estudiantes deben reconocer las cualidades de sus pares, esta actividad les permitió reconocer las cosas positivas que tienen todos los compañeros de clase, se encontró:

Figura 1. Nube de cualidades Intervención 5 de los estudiantes de tercer semestre de enfermería de la Universidad de los Llanos.

Fuente: Diseñado en <https://www.wordclouds.com> y adaptado según los resultados de la actividad realizada.

Nota: El tamaño mayor de las letras representan la frecuencia en la cual se reconocía las cualidades en los estudiantes.

Esto lo consideramos de gran importancia ya que se resaltan cualidades necesarias para el desarrollo del ejercicio profesional de enfermería en específico y se puede contrarrestar con los resultado conducido por Molano y Guerrero (13) donde identifican gran parte de estas cualidades como fundamentales para que el cuidado brindado por un profesional de enfermería sea eficaz, humano y de calidad.

También se evidenció la importancia de realizar una evaluación cualitativa con las opiniones de los estudiantes participantes de las intervenciones, donde se encontró:

Tabla 4. Comentarios de los participantes sobre las intervenciones realizadas.

Intervención	Comentarios realizados por los estudiantes
1	<p>“Considero que esta actividad me hizo reflexionar sobre algunos comportamientos que realizó que pueden afectar a personas de mi entorno”</p> <p>“Me parece fundamental que hablen sobre estos temas porque en la actualidad siguen siendo un tabú presentar un trastorno mental ”</p> <p>“La actividad me enseñó la importancia de hacer valer los derechos humanos de las personas más vulnerables”.</p>
2	<p>“No sabía que el estrés y la carga académica puede llevarnos al uso de consumo de sustancias, muy importante la charla”</p> <p>“Me pareció muy importante que nos mostraran cuales son las variables de nuestro entorno que llevan a una persona a consumir sustancias psicoactivas”</p>
3	<p>“No sabía que había líneas telefónicas de ayuda para las personas que piensan en suicidarse”</p> <p>“La charla me gusto porque no se demoran mucho y nos dan la información más importante y que realmente nos sirve”</p> <p>“Me gusto que nos enseñaran todos los términos que se usan en salud mental, porque hay muchos que son mal usados por la comunidad en general”</p>
4	<p>“Considero que estas actividades se deberían realizar con más frecuencia e incluir el semestre completo”.</p> <p>“La dinámica realizada es muy bonita y cumple con el objetivo que se propuso al inicio de la intervención”.</p> <p>“Cuando no estamos frente a docentes es más fácil para nosotros poder expresarnos y hablar libremente”.</p>

Fuente: Elaborado por los autores.

Conclusiones

La realización del presente proyecto permitió brindar herramientas para el afrontamiento del impacto generado por el COVID-19 y soporte para futuras situaciones de crisis humanitarias, a los estudiantes de enfermería y otras disciplinas de la sede San Antonio de la Universidad de los Llanos. Además, la aplicación del pre y post test permitió evidenciar el impacto positivo en lo que se refiere al nivel de conocimientos y percepción sobre las temáticas abordadas en las personas intervenidas.

Recomendaciones

Realizar continuamente intervenciones educativas a los estudiantes de pregrado de la Universidad de los Llanos, en temas relacionados a la salud mental,

estas deben ser dinámicas y lúdicas, para facilitar la participación y retención de la información.

Realizar un diagnóstico situacional de la comunidad académica estudiantil, docente, administrativa y de servicios de la universidad, para determinar cuáles temáticas son más llamativas y pertinentes para desarrollar próximas intervenciones.

Proporcionar a los estudiantes universitarios espacios contantes de interacción entre pares, para incentivar la construcción y apoyo colectivo, ya que durante el desarrollo de las intervenciones los estudiantes demostraron mucho interés en la actividad y dejaron ver su postura frente a la problemática, y no tenían la presión de un docente.

Referencias

1. UNICEF. Crisis y respuesta humanitarias. [unicef.org. https://uni.cf/3tDC7n8](https://uni.cf/3tDC7n8)
2. Organización Panamericana de la Salud. Guía de intervención humanitaria mhGAP (GIH-mhGAP). El manejo clínico de los trastornos mentales neurológicos y por uso de sustancias en las emergencias humanitarias. Washington, DC : OPS, 2016. <https://bit.ly/36IIfBk>
3. Thielmann, Klaus, & Illnait Ferrer, José. La crisis y la salud. ¿La salud en crisis?. *Revista Cubana de Salud Pública*, 2012;38(2), 278-285. <https://bit.ly/3JFfHr8>
4. Johns Hopkins University & Medicine. Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU). Baltimore, Maryland: Coronavirus Resource Center. <https://bit.ly/3iAmtIU>
5. Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización Panamericana de la Salud. La prolongación de la crisis sanitaria y su impacto en la salud, la economía y el desarrollo social. 2021. <https://bit.ly/3iBiPTE>
6. Diccionario de la lengua española. Temor. RAE - ASALE [Internet]. [cited 2020 May 14]. <https://bit.ly/3umCQZ2>
7. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO. COVID-19 y educación superior: De los efectos inmediatos al día después “Análisis de impactos, respuestas políticas y recomendaciones”. 2020. <https://bit.ly/3LcPkcl>
8. Jaimes, J. “El personal de salud no es inmune al miedo” salud mental en personal sanitario - *Elespectador.com* [Internet]. <https://bit.ly/36J9Pi3>
9. Carreño Moreno SP, Chaparro Díaz L, Cifuentes Tinjaca CD, Perilla Portilla FE, Viancha Patiño EX. Conocimientos, actitudes, prácticas, temor y estrés ante el Covid-19 en estudiantes y recién egresados de Enfermería en Colombia. *Rev Cuid* [Internet]. 21 de septiembre de 2021 [citado 21 de noviembre de 2021];12(3). <https://bit.ly/35aSwGa>
10. Prado Solar, Liana Alicia, González Reguera, Maricela, Paz Gómez, Noelvis, & Romero Borges, Karelia. (2014). La teoría Déficit de autocuidado: Dorothea Orem punto de partida para calidad en la atención. *Revista Médica Electrónica*, 36(6), 835-845. <https://bit.ly/3L8irOs>
11. Naranjo Hernández, Ydalsys, Concepción Pacheco, José Alejandro, & Rodríguez Larreynaga, Miriam. (2017). La teoría Déficit de autocuidado: Dorothea Elizabeth Orem. *Gaceta Médica Espirituana*, 19(3), 89-100. <https://bit.ly/3uouOtx>
12. Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. Curso Virtual - mhGAP Humanitario - COVID-19. <https://bit.ly/3D6BOnG>
13. Molano Pirazán, María Luisa, & Guerrero, Nidia Sandra. (2012). Características del enfermero que cuida y de la persona cuidada en un ambiente neonatal. *Revista Cubana de Enfermería*, 28(2), 169-180. <https://bit.ly/3NmTm3Y>